

Mehr Text! Mehr Daten! Das Kreativitätsduell als transmodales Game with a Purpose zur Datenerhebung für die textwissenschaftliche Kreativitätsforschung.

Sitter, Emilie

emilie.sittter@uni-bielefeld.de
Universität Bielefeld, Deutschland
ORCID: 0009-0001-2180-1443

Rehage, Karoline

karoline.rehage@uni-bielefeld.de
Universität Bielefeld, Deutschland

Herrmann, Berenike

berenike.herrmann@uni-bielefeld.de
Universität Bielefeld, Deutschland
ORCID: 0000-0002-5256-0566

1. Einleitung

Das vorgestellte Tool dient zur Erhebung von Daten und Citizen-Feedback in der textwissenschaftlichen Kreativitätsforschung mittels Semantischer Distanz durch transmodale Prompts. Es wird unter aktiver Beteiligung von Studierenden (weiter-)entwickelt. Unter dem Motto “Wer ist kreativer – ChatGPT oder ich?” regt das *Game with a Purpose* dazu an, sich mit der eigenen sprachlichen Kreativität auseinanderzusetzen. In dem als “Duell gegen die KI” präsentierten Spiel werden Teilnehmende im Rahmen von *Citizen Science* herausgefordert, sprachliche Äußerungen zu produzieren, die kreativer sind als von ChatGPT generierte Sätze. Wir präsentieren Auswertungen und das Tool, das der Community für weitere Studien zur Verfügung gestellt wird.

2. Semantische Distanz

Sprachliche Kreativität beinhaltet sowohl Originalität als auch Effektivität bzw. kommunikativen Erfolg (Runco und Jaeger 2012). Maße semantischer Distanz dienen seit den 2010er Jahren zum Quantifizieren von Originalität (Acar 2025). Dafür werden die semantischen Repräsentationen

textueller Features im Vektorraum verglichen, die Cosinus-Distanz misst den Winkel zwischen deren Embeddings. Eine größere semantische Distanz soll auf höhere Originalität hindeuten (Kenett 2019). Im Kontext des Kreativitätsduells gibt die semantische Distanz Teilnehmenden in Echtzeit Rückmeldung zum „Abstand“ ihres Inputs zu ChatGPT-Sätzen. Zudem kann sie zweidimensional visualisiert werden.

Teilnehmende werden im spielerischen Setting zu Produktionen mit hoher semantischer Distanz angeregt. Die semantische Distanz modellieren wir als notwendigen, aber nicht hinreichenden Proxy für Kreativität, weil der ebenfalls für Kreativität erforderliche kommunikative Erfolg im aktuellen Spieldesign nicht gemessen wird. Sie kann den Teilnehmenden einen expliziten Anhaltspunkt bieten, wie stark eigene Sätze von KI-generierten Sätzen abweichen und so Reflexionen über das Konzept ‘Kreativität’ anregen. Im Anschluss an die Datenerhebung werden die produzierten Äußerungen qualitativ und quantitativ mit alternativen Methoden des Kreativitäts-Assessments, die parallel entwickelt werden, evaluiert. Damit soll festgestellt werden, inwieweit der Ansatz geeignet ist, um die Produktion von kreativen Sätzen zu motivieren.

3. Das Kreativitätsduell

Den Teilnehmenden wird transmodal ein Target-Wort (eine Raumentität, wie z.B. „Wald“) und dazu eine entsprechende Visualisierung präsentiert. Sie werden aufgefordert, das Bild unter Erwähnung des Target-Worts in einem Satz ‘möglichst kreativ’ zu beschreiben. Die Sätze werden einfach validiert (5 bis 20 Wörter, auf Deutsch, mit Erwähnung des Target-Worts, Ende mit Satzzeichen). Nach Eingabe eines Spieler*innen-Satzes wird ein ChatGPT-Satz aus einem im Vorab generierten Korpus (Prompt: eine möglichst kreative und literarische Beschreibung des Bilds unter Erwähnung des Target-Worts) ausgewählt. Damit wird ein “Duell” simuliert, während in der Laufzeit kein generatives Modell eingesetzt werden muss. Zur Berechnung der Embeddings aller Sätze wird ein Sentence-Transformers-Modell (Reimers und Gurevych 2019) verwendet. Damit wird für jeden Spieler*innen-Satz und jeden ChatGPT-Satz die Cosinus-Distanz zu allen vorherigen Spieler*innen- und ChatGPT-Sätzen berechnet und im “Duell” als Punktzahl zurückgegeben. Alliterationen und Neologismen (neuartige Komposita) erhöhen die Punkte. Alle Embeddings werden mittels UMAP-Algorithmus (McInnes, Healy und Melville 2020) auf zwei Dimensionen reduziert und auf einem Scatterplot abgebildet. Spieler*innen werden mit Game-Effekten (Konfetti) belohnt. Die folgende Abbildung ist ein Screenshot vom Beginn eines Spiels:

Abbildung 1: Abb: Kreativitätsduell mit Target-Wort "Wald"

4. Gamification

Durch den Gamification-Ansatz versprechen wir uns die Erhebung *ad hoc* produzierter potenziell kreativer Äußerungen von einer breit gestreuten Teilnehmendengruppe (Alter, sozio-kultureller Hintergrund, Gender). Das informelle Setting soll die Teilnehmenden motivieren, kreative Äußerungen zu produzieren (Dobrevna 2016; Jennett et al. 2016) und darüber zu reflektieren. Visuelles Feedback wird automatisch in Echtzeit geboten, der "Gewinn" des Spiels wird belohnt. Dieser Einsatz von spieltypischen Elementen soll nicht nur zu einem verbesserten Nutzungserlebnis, höherer Motivation und mehr Engagement führen, sondern im Kontext der *Citizen Science* auch die Datenqualität steigern (Sailer 2016). Die Generierung kreativer Items ist eine bekannte Herausforderung der Kreativitätsforschung (Sternberg 2019) und das *Game with a Purpose* ist hier ein Ansatz, eine höhere Datenqualität als in einem kontrollierten, formellen Setting zu erreichen (Kim, Kogan und Zhang 2024). Schließlich werden mittels einer Feedback-Maske (metalinguistische) Reflexionen zur natürlichsprachiger Kreativität abgefragt.

5. Ausblick

Das Kreativitätsduell wurde von September bis November 2025 als Exponat im Rahmen des GENIALE-Festivals „KI und Wir“ in der Wissenswerkstadt Bielefeld ausgestellt. Studentische Partizipation spielte in der Spielentwicklung eine zentrale Rolle. In der Posterpräsentation werden das fertige Spiel als Demo vorgestellt, Analysen der gesammelten Daten präsentiert (u.a. syntaktische und/oder semantische Originalität) und Erkenntnisse aus dem Nutzenfeedback zusammengefasst. Auf längere Sicht soll das Tool dazu dienen, auf niederschwellige und spielerische Art kreative sprachliche Äußerungen und reflektives Feedback zu sammeln, was als Datengrundlage und Heuristik für Folgestudien im breiteren Kontext der Digital Humanities dienen kann. Außerdem sollen Möglichkeiten, den kommu-

nikativen Erfolg der eingegebenen Sätze zu messen, erprobt werden (wie etwa 'die Beschreibung ist erfolgreich, sobald eine andere Person identifizieren kann, welches Bild beschrieben wurde', oder weitergehende Analysen der Sätze in Bezug auf 'Verständlichkeit', 'Angemessenheit' und 'ästhetische Emotionen'). Der gesamte Code wird auf GitLab zur Verfügung gestellt.

Bibliographie

- Acar, Selcuk.** 2025. Creativity Assessment, Research, and Practice in the Age of Artificial Intelligence. *Creativity research journal* 37, Nr. 2: 181–187. <https://doi.org/10.1080/10400419.2023.2271749>.
- Dobrevna, Milena.** 2016. Collective Knowledge and Creativity: The Future of Citizen Science in the Humanities. In: *Knowledge, Information and Creativity Support Systems*, hg. von Susumu Kunifujii, George Angelos Papadopoulos, Andrzej M.J. Skulimowski, und Janusz Kacprzyk, 565–573. Cham: Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-27478-2_44.
- Jennett, C., L. Kloetzer, D. Schneider, I. Iacovides, A. L. Cox, M. Gold, B. Fuchs, et al.** 2016. Motivations, learning and creativity in online citizen science. *Journal of science communication* 15, Nr. 3. http://jcom.sissa.it/archive/15/03/JCOM_1503_2016_A05 (zugegriffen: 16. Juli 2025).
- Kenett, Yoed N.** 2019. What can quantitative measures of semantic distance tell us about creativity? *Current opinion in behavioral sciences* 27. Creativity: 11–16. <https://doi.org/10.1016/j.cobeha.2018.08.010>.
- Kim, Yoolim, Vita V Kogan und Cong Zhang.** 2024. Collecting Big Data Through Citizen Science: Gamification and Game-based Approaches to Data Collection in Applied Linguistics. *Applied linguistics* 45, Nr. 1: 198–205. <https://doi.org/10.1093/applin/amad039>.
- McInnes, Leland, John Healy und James Melville.** 2020. UMAP: Uniform Manifold Approximation and Projection for Dimension Reduction. September. <http://arxiv.org/abs/1802.03426> (zugegriffen: 27. Juli 2025).
- Reimers, Nils und Iryna Gurevych.** 2019. Sentence-BERT: Sentence Embeddings using Siamese BERT-Networks. August. <https://doi.org/10.48550/arXiv.1908.10084>.
- Runco, Mark A. und Garrett J. Jaeger.** 2012. The Standard Definition of Creativity. *Creativity research journal* 24, Nr. 1: 92–96. <https://doi.org/10.1080/10400419.2012.650092>.
- Sailer, Michael.** 2016. *Die Wirkung von Gamification auf Motivation und Leistung*. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden. <https://doi.org/10.1007/978-3-658-14309-1>.
- Sternberg, Robert J.** 2019. Enhancing People's Creativity. In: *The Cambridge Handbook of Creativity*, hg. von James C. Kaufman und Robert J. Sternberg, 88–104. 2. Aufl. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/9781316979839>.